

A Multiparentalidade e o exercício do poder familiar a partir da interpretação constitucional da legislação brasileira.

Silene Pereira dos Santos¹
João Chaves Boa Ventura²

Resumo:

O presente trabalho propõe uma análise sobre o exercício do poder familiar nas famílias multiparentais, visto que, o exercício de tal poder implica nos direitos e deveres relacionados ao cuidado, educação, e proteção da criança ou adolescente sejam compartilhados entre todos os pais reconhecidos, não ficando restrito apenas a dois responsáveis. A multiparentalidade amplia as responsabilidades e os direitos, visando o bem-estar da criança e assegurando que todos aqueles que efetivamente participam de sua criação possam exercer legalmente suas funções parentais. O objetivo é garantir o melhor interesse da criança, preservando seus laços afetivos com todos os responsáveis.

O grande desafio no exercício do poder familiar em famílias multiparentais é a harmonização dos interesses e a coordenação entre todos os pais envolvidos, para que não haja conflito ou sobreposição de direitos. Ao buscar atender ao princípio do melhor interesse da criança, o sistema jurídico brasileiro, permitiu que o infante se beneficie de laços familiares múltiplos e diversificados, sem perder qualquer vínculo significativo, seja ele biológico ou afetivo. A regulamentação dessas relações pode ser complexa, exigindo ajustes no modelo tradicional de poder familiar, especialmente em questões como a guarda compartilhada, a divisão de responsabilidades financeiras e o direito de convivência. Para esta análise busca-se autores como Maria Berenice Dias (2015) que preceitua vínculo de filiação socioafetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco socioafetivo para todos os fins de direito, nos limites da lei civil; Esclarecem Farias e Rosenvald (2019) que não é qualquer dedicação afetiva que é capaz de estabelecer um vínculo paterno-filial, vez que esta forma de filiação decorre da convivência cotidiana, de uma construção diária, não decorrendo apenas de um único ato; De acordo com Lôbo (2017), parentesco é a relação jurídica estabelecida

1 Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: silene.santos@rede.ulbra.br

2 Professor Mestre, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: boaventuraadvocacia10@gmail.com

por lei ou decisão judicial entre uma pessoa e as demais que integram o grupo familiar, as identificando como pertencentes a um grupo social que as une, gerando direito e deveres.

Diante disso, esta pesquisa se propõe a apresentar uma análise de julgados e jurisprudências dos tribunais, visando examinar a aplicação prática da lei, suas limitações e possíveis caminhos para aprimorar a sua eficácia na delegação do poder familiar neste novo arranjo familiar. Por meio de uma abordagem jurídica e interdisciplinar, busca-se, com esse trabalho, contribuir para o debate acadêmico e para o fortalecimento das demandas da sociedade para pronta resposta ou orientação normativa quanto à forma de exercício do poder familiar ou parental em casos de multiparentalidade.

INTRODUÇÃO

A justificativa para a análise do exercício do poder familiar nas famílias multiparentais baseia-se na necessidade de refletir sobre a nova configuração de responsabilidades e direitos que a multiparentalidade traz. Contudo, no contexto dessas famílias, essa dinâmica se amplia, permitindo que todos os pais reconhecidos possam compartilhar essas funções de forma equitativa.

Essa expansão visa garantir que a criança ou adolescente tenha o suporte emocional, material e afetivo de todos os pais que participam de sua criação, assegurando, assim, seu bem-estar. A abordagem multiparental contribui para a preservação dos laços afetivos com todos os responsáveis, além de proporcionar um suporte mais abrangente para o desenvolvimento integral da criança. Assim, a proposta visa garantir o melhor interesse da criança, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), respeitando sua rede de afeto e promovendo um ambiente de cuidado que reflita a realidade de suas relações familiares.

Do ponto de vista jurídico-social, o reconhecimento do poder familiar nas famílias pluriparentais promove a inclusão e a proteção de todas as partes envolvidas, especialmente da criança ou adolescente. A possibilidade de vários responsáveis compartilharem as obrigações e direitos parentais fortalece a rede de apoio emocional e material ao menor, proporcionando um ambiente familiar mais amplo e enriquecido. Além disso, o reconhecimento legal da multiparentalidade ajuda a combater estigmas e discriminações sociais associados a arranjos familiares

não tradicionais, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. Essa adequação, (do exercício do poder familiar), reflete mudanças sociais mais amplas, como a pluralidade de modelos de família, a valorização dos laços afetivos e o reconhecimento de que a parentalidade vai além da biologia. Ao garantir os direitos de todas as figuras parentais que contribuem efetivamente para o cuidado e a educação da criança, o campo social se beneficia com a promoção de uma convivência mais harmoniosa e com a valorização da diversidade familiar.

O tema também é relevante para o campo acadêmico, pois ele permite a compreensão e a análise das transformações sociais e familiares contemporâneas, que desafiam o conceito tradicional de família e exigem novas abordagens teóricas e práticas no campo do direito, da sociologia, e da psicologia.

No campo jurídico, a multiparentalidade levanta questões sobre a adequação do ordenamento legal às novas configurações familiares, bem como contribui para o desenvolvimento de teorias e jurisprudências que assegurem o melhor interesse da criança, ao mesmo tempo em que respeitem os laços afetivos e sociais de múltiplos pais. Além disso, a academia exerce um papel fundamental na formação de profissionais que estarão capacitados para lidar com essas novas demandas, como advogados, juízes, assistentes sociais e psicólogos. Esses estudos ajudam a compreender os desafios e as oportunidades que surgem com o reconhecimento da multiparentalidade, fornecendo ferramentas teóricas e práticas para a atuação profissional nessas áreas.

Em síntese, a escolha desse tema é pertinente não apenas pela sua relevância jurídica, mas também pela sua capacidade de promover reflexões sobre a justiça social e a adequação do direito às transformações sociais.

A definição do exercício do poder familiar nas famílias multiparentais enfrenta várias dificuldades, principalmente devido à complexidade de dividir direitos e deveres entre múltiplos pais ou responsáveis. O ordenamento jurídico tradicional foi concebido para famílias nucleares com dois pais, o que torna desafiador ajustar as normas existentes para atender a configurações com três ou mais figuras parentais. Além disso, surgem questões sobre a tomada de decisões importantes na vida da criança, especialmente, quando há desacordos entre os pais. Outro desafio é assegurar que todos os responsáveis tenham suas obrigações bem definidas e que o interesse da criança seja sempre priorizado, sem que haja conflitos de

hierarquia entre os pais biológicos e socioafetivos. Essas dificuldades exigem uma reavaliação do conceito de poder familiar para garantir que os direitos de todos os envolvidos sejam respeitados, sempre tendo em vista o bem-estar do menor.

Como a interpretação constitucional da legislação brasileira pode orientar a regulamentação do exercício do poder familiar em famílias multiparentais, assegurando uma divisão justa de direitos e deveres entre todos os pais e priorizando o melhor interesse da criança?

A interpretação constitucional da legislação brasileira, fundamentada em princípios como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e o melhor interesse da criança, pode oferecer uma base jurídica para a regulamentação do poder familiar em contextos de multiparentalidade. Esse enfoque permite que o Judiciário formule decisão equitativa de direitos e deveres entre todos os pais, garantindo que o bem-estar e os direitos da criança sejam priorizados, mesmo em situações de pluralidade parental e conflito familiar.

A multiparentalidade e o exercício do poder familiar são questões que têm sido amplamente debatidas no contexto do Direito de Família brasileiro, especialmente à luz da interpretação constitucional da legislação vigente. Segundo Teixeira e Rodrigues (2015), a multiparentalidade surge como um reconhecimento das relações afetivas que vão além do vínculo biológico, permitindo que tanto pais biológicos quanto socioafetivos compartilhem responsabilidades parentais. Esse modelo familiar representa um avanço significativo no Direito de Família, uma vez que promove o bem-estar da criança, priorizando o princípio do melhor interesse do menor e o direito à convivência familiar ampla.

Para Lôbo (2017), a valorização da socioafetividade nas relações parentais está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. A ampliação do conceito de família no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a Constituição de 1988, permite o reconhecimento jurídico de vínculos baseados no afeto, o que tem implicações diretas na efetividade do poder familiar. O autor destaca que, embora o Código Civil ainda não contemple expressamente a socioafetividade como forma de parentesco, a jurisprudência brasileira tem avançado no sentido de reconhecer a parentalidade socioafetiva, assegurando direitos e deveres tanto para os pais quanto para os filhos em contextos multiparentais.

Outros estudos, como os de Schreiber e Lustosa (2016), enfatizam que a eficácia do poder parental nas famílias multiparentais depende não apenas do reconhecimento jurídico desses arranjos, mas também da aplicação de práticas que favoreçam a mediação e resolução de conflitos. Os autores apontam que a intervenção judicial deve ser mínima, privilegiando soluções extrajudiciais que assegurem um ambiente saudável e cooperativo para o exercício conjunto do poder parental. Dessa forma, a multiparentalidade não apenas redefine a noção tradicional de família, mas também exige uma reformulação das práticas jurídicas para atender às complexas demandas desses novos núcleos familiares.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICO E LEGISLATIVA DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS

A evolução histórica e legislativa das modalidades de família no Brasil reflete as mudanças sociais e culturais pelas quais o país passou ao longo dos séculos, moldando o conceito jurídico de família e ampliando os direitos dos indivíduos em diferentes tipos de arranjos familiares.

Período Colonial e Império (1500 – 1889):

Durante a colonização e o Império, o modelo de família era patriarcal, baseado em normas religiosas e no direito canônico, com forte influência da Igreja Católica. O casamento era indissolúvel e a família era vista como uma unidade centrada na figura do pai, responsável por tomar decisões em nome de todos. Nessa época, apenas o casamento formal entre homem e mulher era considerado uma família legítima, enquanto filhos fora do casamento ou fruto de relações extraconjugais eram marginalizados juridicamente.

Código Civil de 1916:

O Código Civil de 1916, o primeiro marco legislativo importante no Brasil republicano, consolidou a visão patriarcal e hierárquica da família, com a figura masculina detendo o poder sobre a esposa e os filhos. O casamento formal continuou a ser o único reconhecimento legal para a constituição familiar, e as crianças nascidas fora do casamento sofriam discriminações legais. Não havia, por exemplo, reconhecimento de direitos para famílias formadas por uniões estáveis ou monoparentais.

Nas décadas de 60 e 70, o Brasil, como o restante do mundo, passou por transformações sociais profundas. O movimento feminista ganhou força, desafiando o papel tradicional da mulher na família. Além disso, o aumento da urbanização e a

mudança nos padrões econômicos alteraram as dinâmicas familiares, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Apesar dessas mudanças, o modelo jurídico ainda estava fortemente preso ao Código Civil de 1916.

A igualdade feminina, somada à gênese da lei do divórcio em 1977, culminou numa realidade plural, onde a diversidade de arranjos familiares ruiu com o modelo único e engessado vigente nos tempos pretéritos.

Constituição Federal de 1988 – Reconhecimento da Pluralidade Familiar

A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de família, colaborando de forma expressiva para o desenvolvimento do ordenamento jurídico, permitindo o reconhecimento de diferentes entidades familiares, normatizando o que já representava a realidade de muitas famílias brasileiras, passando a receber proteção estatal toda e qualquer modalidade familiar, independentemente de sua formação.

É evidente que os modelos de família existentes são resultados das inúmeras transformações ocorridas na sociedade brasileira, sabe-se que em tempos passados o casamento era a única forma de constituir família, sob interesses patrimoniais somados aos interesses religiosos. Hoje, se observa que a formação das famílias está baseada, principalmente, no afeto, em que o respeito, a solidariedade e a convivência são cruciais.

As novas entidades familiares surgidas na sociedade moderna são constituídas através do afeto e do respeito mútuo, portanto, devem ser reconhecidas e respeitadas, visto que o afeto é inerente ao homem, devendo ser valorado. Diante disso, cabe elencar as novas modalidades de família existentes na sociedade contemporânea.

- Uniões homoafetivas: O Supremo Tribunal Federal proferiu em 2011 no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277 decisões reconhecendo as uniões afetivas de pessoas do mesmo sexo como entidades familiares, baseando-se em princípios constitucionais, sobretudo no princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e levando em conta o princípio da afetividade. Com isso, este modelo foi equiparado ao casamento e às uniões estáveis heterossexuais.
- Família Anaparental ou parental: Essa entidade familiar tem como elemento o vínculo afetivo e a convivência entre parentes, inexistindo a

figura dos pais, ou até mesmo entre pessoas, ainda que não parentes, que não possuam qualquer vínculo de natureza amorosa ou sexual. O convívio entre parentes ou entre pessoas, ainda que não sejam parentes, dentro de uma composição de pessoas dividindo o mesmo teto com identidade de propósito, impõe o reconhecimento de uma entidade familiar, reconhecida pelos doutrinadores como família parental ou anaparental. (DIAS, 2016)

- **Família Mosaico ou pluriparental ou multiparental:** Essa nova composição familiar é formada pela união de um casal, seja de fato ou por casamento, no qual um ou ambos possuem filhos provenientes de relacionamentos anteriores. É caracterizada pela convivência estabelecida através do vínculo afetivo entre os filhos e os companheiros dos genitores, envolvendo não somente o afeto, como também as questões pertinentes a educação, alimentação, cuidado e proteção, guarda, administração de bens, respeito, nome e identidade moral como existente em qualquer família. Para Dias (2016, p. 218) a especificidade decorre da peculiar organização do núcleo, reconstruído por casais onde um ou ambos são egressos de casamentos ou uniões anteriores. Eles trazem para a nova família seus filhos e, muitas vezes, têm filhos em comum. Apesar de ser uma realidade cada vez mais presente, as famílias multiparentais não possuem regulamentação legal específica que fixe direitos e deveres aos seus membros, tendo somente reconhecimento jurisprudencial e doutrinário.

O PODER FAMILIAR NAS FAMÍLIAS MULTIPARENTAIS E SEUS EFEITOS JURÍDICOS

O atual texto do Código Civil valoriza o afeto como fundamento para a constituição da relação de parentesco, ensejando a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade, passando a existir em nosso ordenamento jurídico três formas dessa relação: natural, civil e afetiva. De acordo com Lôbo (2017), parentesco é a relação jurídica estabelecida por lei ou decisão judicial entre uma pessoa e as demais que integram o grupo familiar, as identificando como pertencentes a um grupo social que as une, gerando direito e deveres, contudo, de forma diversificada do direito, o parentesco pode se constituir em sentimentos de pertencimento a determinado grupo familiar ou em valores e costumes respeitados pela sociedade.

Expressamente, o Código Civil reconhece apenas a forma natural ou civil, nada mencionando sobre a socioafetividade, porém, através de uma interpretação mais ampliativa do dispositivo, é possível a sua admissão, haja vista a expressão “outra origem” contida nele.

Deste modo, em virtude de o artigo permitir outra origem de parentesco é que se autoriza o reconhecimento da parentalidade socioafetiva como forma de parentesco, conforme determina o Enunciado 256 do Conselho da Justiça Federal – CJF: “art. 1.593. A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil” (AGUIAR JÚNIOR, 2012, p. 46). No que tange ao parentesco, uma de suas formas mais importante é a filiação, e é desta relação que decorre o exercício do poder familiar, na qual serão atribuídos aos pais direitos e deveres em relação à pessoa dos filhos enquanto não emancipados ou completados 18 (dezoito) anos. De uma forma resumida, filiação pode ser entendida como um vínculo que conecta pais e filhos, cujo conceito apresentado por Paulo Lôbo (2017, p. 211) seria “a relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais é titular de autoridade parental e a outra a esta se vincula pela origem biológica ou socioafetiva”.

Ao se reconhecer a presença da filiação, independentemente de sua forma, o filho se insere no poder familiar dos pais exercido de forma igualitária, cujo instituto tem como objetivo proteger a criança e o adolescente conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Segundo o Código Civil, o pleno exercício do poder familiar em relação à pessoa dos filhos competirá a ambos os pais em igualdade de condições, independentemente da situação conjugal, cabendo a qualquer um deles recorrer ao poder judiciário para a solução de divergência quanto ao seu exercício, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1.631 (BRASIL, 2002), sendo esse entendimento corroborado pelos artigos 218 e 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prescreve que o exercício deverá ser realizado de acordo com o interesse dos filhos. Assim, com base nas regras contidas nos artigos citados acima, caso haja discordância entre os pais quanto a representação ou assistência dos filhos menores, bem como, para a tomada de decisões relativas à emancipação voluntária, autorização para casamento, administração dos bens, entre outros, haverá o suprimento judicial como solução para essas divergências. Entretanto, essa solução não é vista com bons olhos, haja vista judicializar em excesso a vida familiar, motivo pelo qual o emprego

prévio de mecanismos extrajudiciais de soluções de conflitos, como a mediação, é recomendado (SCHREIBER; LUSTOSA, 2016). Ademais, ressalta-se que a titularidade e o exercício da autoridade parental, uma vez existentes na esfera jurídica, constituem regra geral, sendo que qualquer modificação configura exceção e exige pronunciamento específico, pois a igualdade de direitos pressupõe que os dois estejam presentes na formação do filho (RAMOS, 2016). Outrossim, em que pese o art. 1.636 do Código Civil estabelecer que a autoridade parental não se transfere ao padrasto ou à madrasta na família recomposta, caso verificado que o novo cônjuge ou companheiro passe a se ocupar da função parental, justamente pelo exercício fático que enseje o parentesco por socioafetividade, ele se tornará pai para todos os efeitos jurídicos, sujeitando-se, inclusive, as hipóteses legais de perda ou suspensão do poder familiar (SCHREIBER; LUSTOSA, 2016).

O exercício da autoridade parental como elemento formador da multiparentalidade

É comum observar nas famílias recompostas uma interferência efetiva do pai e da mãe afim no exercício da autoridade parental atribuída aos pais biológicos. Assim, ao passarem a cumprir papéis inerentes a paternidade na vida de seus enteados, se vinculam afetivamente e passam a ser peças importantes para a formação das crianças e adolescentes, razão pela qual, se possibilita o reconhecimento da multiparentalidade.

A multiparentalidade é um fato jurídico contemporâneo, naturalmente visível dentro dessa modalidade de família, em que tanto o pai/mãe biológico quanto o padrasto/madrasta (que se tornaram socioafetivos), exercem a autoridade parental, acumulando assim os papéis de pai/mãe, de modo inclusivo e até mesmo complementar (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2015). A ligação que se firma entre um pai ou uma mãe socioafetivos com a criança ou o adolescente faz com que os filhos passem a ter os pais como referências familiares, fazendo com que o direito assumira a tutela desse vínculo com o objetivo de proteger a criança, vez que ignorar o fenômeno da multiparentalidade pode representar agressão a direitos fundamentais destes, motivo pelo qual, deve se estender todos os efeitos que derivam da situação jurídica da autoridade parental (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2015). Assim, por haver dois vínculos de parentalidade que se cruzam, em relação ao filho do cônjuge ou do companheiro, todos os pais devem assumir os encargos decorrentes do poder

familiar, sendo que o filho desfruta de direitos com relação a todos. Nesse sentido:

Sem reduzir o poder familiar do pai originário (biológico ou por adoção), ao padrasto devem ser reconhecidas decisões e situações no interesse do filho/enteado, tais como em matéria educacional, legitimidade processual para defesa do menor, direito de visita em caso de divórcio, preferência para adoção, cuidados com a saúde, atividades sociais e de lazer, corresponsabilidade civil por danos cometidos pelo enteado, nomeação do enteado como beneficiário de seguros e planos de saúde etc (LÔBO, 2017, p. 88).

Tal entendimento é confirmado pelo Enunciado nº 6 do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que aduz que “Do reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à autoridade parental”, o que demonstra o estabelecimento de igualdade dos filhos e também dos pais após o reconhecimento da parentalidade socioafetiva (IBDFAM, 2015). Desta forma, as atividades realizadas pelos pais a fim de garantir o desenvolvimento dos filhos, podem ser exercidas por mais de um pai ou de uma mãe simultaneamente, inclusive com relação à dinâmica e o funcionamento das relações interpessoais travadas em núcleos familiares recompostos. Tendo em vista que a convivência diária de uma forma inevitável dos genitores socioafetivos nas tarefas típicas do poder familiar com a criança, como por exemplo, em momentos de alegria, comemoração e participação em conflitos familiares, é capaz de simbolizar a autoridade, a qual geralmente é compartilhada com o genitor biológico, ele passa a ser considerado integrante da família e sua opinião ganha relevância (CASSETTARI, 2017). Haja vista que o art. 1.636 do Código Civil prevê que o exercício da autoridade parental será realizado sem a interferência do pai ou mãe afim em casos de famílias reconstituídas.

Os efeitos jurídicos da Multiparentalidade

A multiparentalidade, ao reconhecer a possibilidade de uma criança ter mais de dois pais ou mães, traz consigo uma série de efeitos jurídicos que demandam uma análise cuidadosa do ordenamento jurídico. Essa realidade, que reflete a diversidade das formas familiares na sociedade contemporânea, impacta diversas áreas do Direito, desde o direito civil até o direito sucessório, demandando uma adaptação constante do sistema no jurídico para acomodar essas novas dinâmicas.

Segundo Barboza (2013, p. 124), o reconhecimento da multiparentalidade socioafetiva produz todos e os mesmos efeitos do parentesco natural, sendo os seus efeitos pessoais:

A criação do vínculo de parentesco na linha reta e na colateral (até o 4º grau), permitindo a adoção do nome da família e gerando impedimentos na órbita civil, como os impedimentos para casamento, e pública, como os impedimentos para assunção de determinados cargos públicos; b) a criação do vínculo de afinidade. Sob o aspecto patrimonial são gerados direitos (deveres) a alimentos e direitos sucessórios.

Um dos principais efeitos jurídicos da poliparentalidade é o reconhecimento formal da filiação. A legislação brasileira, ao evoluir para abraçar essa realidade, busca assegurar que todas as formas de filiação sejam legalmente reconhecidas e protegidas. Isso implica que, em casos de reprodução assistida, adoção ou outras formas de constituição familiar, os filhos tenham direitos e deveres atribuídos a todos os seus pais de maneira equitativa. No âmbito da filiação socioafetiva, a pluralidade parental também produz efeitos no direito de família. O reconhecimento da filiação socioafetiva, baseada nos laços afetivos estabelecidos entre pais e filhos, independentemente da origem biológica, implica na atribuição de responsabilidades e direitos legais, incluindo o direito à convivência familiar e ao dever de sustento. Outro impacto relevante é observado no direito das sucessões. A pluriparentalidade levanta questões complexas sobre como devem ser distribuídos os bens e direitos hereditários quando uma criança possui mais de dois pais ou mães. A falta de regulamentação específica pode gerar incertezas jurídicas e disputas familiares, destacando a necessidade de uma legislação sucessória que considere a multiplicidade de vínculos parentais.

[...] deve-se outorgar o direito à sucessão, pois a filiação socioafetiva, conforme demonstrado anteriormente, gera efeitos jurídicos por si só, desde que esteja presente na relação o nome, o trato e a fama. Devendo subsistir o direito mesmo que não haja o reconhecimento por via judicial, e sobrevenha o falecimento do pretenso pai. Cabendo, assim, ao Judiciário julgar conforme o caso concreto, protegendo a relação paterno-filial (Lima, 2011, p. 5).

No contexto da guarda compartilhada, a multiparentalidade influencia diretamente nas decisões judiciais relacionadas à guarda e responsabilidades parentais. O reconhecimento de múltiplos pais ou mães não apenas implica na divisão

Equitativa das responsabilidades, mas também na promoção do convívio saudável entre a criança e todos os seus genitores, respeitando sempre o melhor interesse do menor.

(...) Não há preferência para o exercício do direito de visita de uma criança ou adolescente em decorrência da parentalidade ser biológica ou afetiva, pois o que deve ser atendido é o melhor interesse da criança, lembrando que tal direito é extensivo, também, aos avós, não apenas biológicos, mas também, socioafetivos (Cassettari, 2015, p. 127)

É importante notar que a multiparentalidade também desafia o tradicional paradigma do modelo familiar e, por isso, pode gerar resistência social e questionamentos éticos. Nesse sentido, os efeitos jurídicos da poliparentalidade também se estendem à necessidade de educação jurídica e conscientização da sociedade sobre as novas configurações familiares, promovendo a aceitação e compreensão dessas dinâmicas diversas. Além disso, a pluralidade parental destaca a importância da atualização constante da legislação para acompanhar as transformações sociais. O diálogo entre o Poder Judiciário, a legislação e a sociedade são essenciais para garantir a efetividade dos princípios constitucionais que regem a família no contexto contemporâneo. A multiparentalidade também impacta significativamente as questões relacionadas aos direitos e deveres previdenciários. A legislação previdenciária muitas vezes baseia-se em configurações familiares tradicionais, o que pode gerar desafios quando se trata de reconhecer múltiplos pais ou mães no contexto dos benefícios previdenciários, como pensões e auxílios. A questão do sobrenome é outro aspecto relevante dos efeitos jurídicos da multiparentalidade. Em casos nos quais uma criança possui mais de dois pais ou mães, a escolha do sobrenome pode ser um tema sensível e que requer definições legais claras. O direito ao nome é um direito fundamental e, portanto, o ordenamento jurídico deve ser capaz de acomodar as diferentes nuances dessas situações, garantindo o respeito à identidade da criança e, ao mesmo tempo, proporcionando clareza nos registros civis.

O nome é, portanto, uma forma de individualização do ser humano na sociedade, mesmo após a morte. Sua utilidade é tão notória que há exigência para que sejam atribuídos nomes a firmas, navios, aeronaves, ruas, praças, acidentes geográficos, cidades etc. O nome, afinal, é o substantivo que distingue as coisas que nos cercam, e o nome da pessoa a distingue das demais, juntamente com os outros atributos da personalidade, dentro da sociedade. É pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da família e da comunidade em que vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade (Venosa, 2004, p. 209).

Ainda no âmbito das relações familiares, a pluriparentalidade pode influenciar as dinâmicas de pensão alimentícia. Em casos de divórcio ou dissolução de uniões estáveis, quando há mais de dois genitores envolvidos, a definição de obrigações alimentícias pode tornar-se mais complexa, requerendo uma análise cuidadosa das condições financeiras e das necessidades da criança. A pluralidade parental também desafia a legislação quanto à alienação parental. O reconhecimento e a promoção de vínculos saudáveis entre a criança e seus diversos genitores podem exigir uma abordagem mais flexível na aplicação das normas relacionadas à alienação parental, evitando interpretações que possam prejudicar os laços parentais e afetivos estabelecidos. A nível internacional, a multifiliação levanta questões sobre a aplicação de tratados e convenções relacionados à filiação. A adequação das normas nacionais aos acordos internacionais pode ser crucial para garantir o reconhecimento e a proteção dos direitos da criança em um contexto globalizado. Por fim, a jurisprudência desempenha um papel fundamental na consolidação dos efeitos jurídicos da poliparentalidade. Decisões judiciais que reconhecem e garantem os direitos de famílias multiparentais contribuem para a construção de uma jurisprudência sólida e coerente, orientando futuros casos e incentivando a evolução constante do sistema jurídico. Em síntese, os efeitos jurídicos da multiparentalidade são abrangentes e complexos, envolvendo diferentes ramos do Direito. A necessidade de adaptação contínua do ordenamento jurídico a essas novas realidades reflete a importância de promover a justiça e a equidade, assegurando a proteção dos direitos das crianças e a consolidação de uma sociedade que reconhece e respeita a diversidade de formas familiares. A contínua reflexão e diálogo entre a legislação, a jurisprudência e a sociedade são fundamentais para enfrentar os desafios e oportunidades decorrentes da pluralidade parental.

ANÁLISE CRÍTICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DECISÕES JUDICIAIS RELACIONADAS À MULTIPARENTALIDADE.

As políticas públicas voltadas para o reconhecimento da multiparentalidade ainda enfrentam desafios significativos no Brasil, em razão da complexidade do tema e das resistências culturais que persistem na sociedade. A implementação de políticas que reconheçam plenamente as diversas configurações familiares e garantam a proteção jurídica a todos os envolvidos exige uma abordagem inclusiva

e progressista, que vá além do modelo tradicional de família. O principal desafio das políticas públicas nesse contexto é conciliar a pluralidade das formas familiares com a necessidade de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, assegurando que o princípio do melhor interesse da criança prevaleça em todas as decisões relacionadas à multiparentalidade. Para isso, é necessário que as políticas públicas sejam formuladas de maneira a promover a inclusão e o respeito às diversas formas de parentalidade, incluindo as famílias multiparentais.

Segundo Lima (2022), as políticas públicas que reconhecem a multiparentalidade também devem considerar a necessidade de educação e conscientização da sociedade sobre o tema. Uma das barreiras enfrentadas pelas famílias homoafetivas é a ausência de rede de apoio emocional mais ampla para a criança. Ter vários pais legais ou sociais pode demandar suporte afetivo e educacional mais abrangente, o que seria benéfico para o melhor desenvolvimento e inserção desta criança/adolescente na nova e ampla família. Além disso, a multiparentalidade envolve a divisão de responsabilidades parentais, para aliviar a carga de um único indivíduo e promover a cooperação entre os pais na tomada de decisões importantes, na educação e no cuidado da criança, faz-se necessário que os pais (biológicos e efetivos) saibam qual o seu real papel em questões importantes e complexas tais como guarda, herança, pensão alimentícia e direitos parentais e sucessórios.

A comunicação eficaz entre os pais é essencial para garantir que a criança não seja prejudicada por conflitos ou expectativas mal definidas. Além disso, a aceitação social da multiparentalidade ainda é um desafio em muitas sociedades. A sociedade muitas vezes está se adaptando a essas novas formas de família, e isso pode resultar em estigmatização, falta de compreensão e até mesmo discriminação. Portanto, é essencial que as políticas públicas promovam campanhas de sensibilização e inclusão, que visem desmistificar a multiparentalidade e educar a população sobre os direitos dessas novas famílias. É mister que os profissionais envolvidos no sistema de justiça, como juízes, promotores e advogados, recebam capacitação adequada para lidar com casos de multiparentalidade, de modo que possam tomar decisões justas e fundamentadas nos princípios constitucionais e na legislação vigente. No âmbito das reformas legislativas, há uma necessidade urgente de modernização das leis que regem o Direito de Família, para que o

conceito de multiparentalidade seja formalmente incorporado ao ordenamento jurídico.

As reformas legislativas devem focar na ampliação do conceito de família, incluindo explicitamente as diferentes formas de parentalidade, como a parentalidade socioafetiva, e prevendo mecanismos legais que garantam os direitos e deveres dos múltiplos pais ou mães e crianças/adolescentes envolvidos. A atualização do Código Civil e de outras leis relacionadas é essencial para garantir que a legislação brasileira esteja em sintonia com as mudanças sociais e atenda às demandas das famílias multiparentais. As reformas legislativas também devem considerar a necessidade de uniformização das decisões judiciais sobre multiparentalidade, para evitar divergências e inseguranças jurídicas (Teles, 2022, p. 22). Para Melo et al., (2024), um outro aspecto relevante das políticas públicas e das reformas legislativas é a proteção dos direitos sucessórios e patrimoniais das crianças e adolescentes que fazem parte de famílias multiparentais.

A legislação brasileira ainda enfrenta dificuldades para lidar com as questões de herança e divisão de bens em casos de multiparentalidade, especialmente quando há mais de dois pais ou mães envolvidas. Portanto, é necessário que as reformas legislativas prevejam mecanismos claros e justos para a distribuição dos direitos patrimoniais, levando em consideração a diversidade das configurações familiares e garantindo que todos os filhos sejam tratados de maneira equitativa, independentemente do número de pais ou mães que possuam. A segurança jurídica nesses casos é fundamental para assegurar que os direitos das crianças sejam plenamente protegidos. De acordo com Da Silva Braga e De Lima (2024), as políticas públicas também devem promover o acesso das famílias multiparentais a serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social. Isso inclui a criação de diretrizes que assegurem o reconhecimento legal de todos os pais ou mães nas escolas, nos hospitais e em outras instituições que prestam serviços às famílias. A inclusão da multiparentalidade nos registros civis e nos sistemas de informação pública é outro passo importante para garantir que essas famílias tenham acesso pleno a seus direitos. Além disso, é crucial que as políticas públicas promovam a proteção contra qualquer forma de discriminação ou exclusão dessas famílias nos serviços públicos e privados, assegurando que a configuração familiar não seja fator limitante para o acesso a direitos.

Ainda de acordo com os autores supracitados, as políticas públicas e as reformas legislativas devem ser formuladas de maneira participativa, envolvendo as famílias multiparentais em sua construção. A participação dessas famílias no processo legislativo e na formulação de políticas públicas é essencial para garantir que suas necessidades sejam plenamente atendidas e que suas vozes sejam ouvidas. A criação de espaços de diálogo e consulta pública sobre o tema pode contribuir para o desenvolvimento de leis e políticas mais justas e inclusivas, que reflitam a diversidade das configurações familiares no Brasil e promovam a proteção e o bem-estar de todas as crianças e adolescentes, independentemente da estrutura familiar em que estejam inseridos. A construção de um arcabouço jurídico e de políticas públicas que reconheçam e protejam a multiparentalidade é um passo fundamental para a promoção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Conclusão:

A análise do exercício do poder familiar nas famílias multiparentais revela a necessidade urgente de atualização e adaptação do ordenamento jurídico brasileiro frente às transformações sociais que moldam novas estruturas familiares. A multiparentalidade, ao reconhecer juridicamente os laços afetivos e a convivência cotidiana, rompe com a rigidez do modelo tradicional baseado unicamente na filiação biológica ou adotiva, ampliando a rede de proteção da criança e assegurando sua formação integral em um ambiente plural e afetivo.

Ao longo deste trabalho, destacou-se que o poder familiar, em sua essência, deve servir ao melhor interesse do menor, princípio consagrado tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A convivência harmônica entre múltiplos pais ou responsáveis exige uma reorganização do conceito tradicional de autoridade parental, demandando soluções cooperativas e a prevalência de métodos extrajudiciais, como a mediação, para prevenir conflitos e assegurar decisões compartilhadas. Ainda que o Código Civil não preveja expressamente a parentalidade socioafetiva, a interpretação constitucional e a jurisprudência vêm evoluindo para contemplar esse modelo, como demonstrado por autores como Lôbo, Dias e Schreiber.

Além disso, o reconhecimento da multiparentalidade promove inclusão social, combate estigmas e valoriza a afetividade como fundamento legítimo da constituição de vínculos parentais. A evolução histórica do conceito de família no Brasil — da

rigidez patriarcal à valorização da diversidade afetiva — legitima a existência de múltiplas figuras parentais que, de fato, exercem funções educativas, emocionais e protetivas na vida das crianças e adolescentes.

Por fim, a importância do debate acadêmico e interdisciplinar se mostra essencial para o fortalecimento da doutrina e da jurisprudência. Profissionais do Direito, da Psicologia e do Serviço Social devem estar preparados para atuar nesses novos contextos, assegurando que o poder familiar nas famílias multiparentais seja exercido com equidade, responsabilidade e em benefício do menor. Assim, conclui-se que a multiparentalidade não apenas reflete a realidade contemporânea, mas também aponta para um caminho mais justo, humano e inclusivo na proteção integral da criança e do adolescente no âmbito jurídico e social.

Referências bibliográficas

BOYANOWSKI, Emanuele Chadai; HACKER, Camila. Multiparentalidade e exercício do poder familiar: desafios e implicações ao direito de família em transformação. <https://doi.org/10.24302/acaddir.v2.2342>. Academia de Direito, v. 2, p. 187-210, 2020. Acesso em: 20 out. 2024.

CAMPOS, Ariane Sheila da Silva; SOUZA, João Coelho de; MONTE, Eriverton Resende. EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA: O SURGIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE COMO NOVA MODALIDADE DE ARRANJO FAMILIAR NO ÂMBITO DA JUSTIÇA BRASILEIRA. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 8, n. 11, p. 1516–1539, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i11.7748. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/7748>. Acesso em: 02 ago. 2024.

CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas públicas. IBDFAM, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/img/congressos/anais/223.pdf>. Acesso em: 14 out.2024.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.4.ed. em e-book baseada na 11 edição impressa. Editora Revista dos Tribunais LTDA 2016.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias.9. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 6: direito de família. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

GIL, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas.

KKOMESU, George Takao. Os efeitos jurídicos decorrentes da multiparentalidade e a repercussão geral 622. 2021. Disponível em:

<https://dspace.mackenzie.br/items/301acd6a-60e8-423b-b171-03e8de193c27>

Acesso em: 26 out. 2024.

LIMA, Cyntia Costa de; MOUZINHO Márcia Cristina da Silva. Multiparentalidade na ordem jurídica brasileira: Aspectos legais de seu reconhecimento.

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/multiparentalidade-na-ordem-juridica-brasileira-aspectos-legais-de-seu-reconhecimento/643656490>. Acesso em: 20 set. 2024.

LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PIERONI, Aline Martinez. A multiparentalidade e sua relevância na ordem jurídica / Aline Martinez Pieroni. – São Paulo : A. M. Pieroni, 2019. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-20082020-174807/publico/9740808_Dissertacao_Corrigida.pdf&ved=2ahUKEwiO-di2ja2JAXCkZUCHRntDz0QFnoECBEQAQ&usq=AOvVaw2yAw64Q4z7yFRTAIMAKSQN. Acesso em: 05 set. 24

MINAYO, M. C. de S. (Org.). (2013). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. (32a ed.), Vozes. (Coleção Temas Sociais).

RAMOS, Patricia Pimentel de Oliveira Chambers. Poder familiar e guarda compartilhada: Novos paradigmas do direito de família. 2. Ed. São Paulo: Saraiva 2016.

SANTOS, Drielly Luzitano. A multiparentalidade e os efeitos da filiação socioafetiva entre irmãos. Disponível em:

<https://www.grupounibra.com/repositorio/DIREIT/2023/a-multiparentalidade-e-os-efeitos-da-filiacao-socioafetiva-entre-irmaos.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2024.